

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзиров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмамаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАР ОЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.8-005:085.838

Рахимкулов Азамат Салаватович

<https://orcid.org/0000-0003-4963-5579>

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Мавлянова Зилола Фархадовна

<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090958>**АННОТАЦИЯ**

В статье представлены результаты исследования эффективности применения эндоназального электрофореза с церулоплазмином и курса йодобромных ванн пациентам с начальными формами сосудистых заболеваний головного мозга. Использование эндоназального электрофореза с церулоплазмином и курса йодобромных ванн оказывает положительное влияние на гемодинамику, в том числе на ауторегляторную систему мозгового кровообращения, биоэлектрическую активность мозга, благоприятно воздействует на липидный обмен и функциональное состояние центральной нервной системы, уменьшает выраженность неврологического дефицита. Программа с использованием эндоназального электрофореза с церулоплазмином и курса йодобромных ванн является действенным высокоэффективным и безопасным способом первичной профилактики сосудистых катастроф головного мозга, что позволяет рекомендовать ее в неврологической практике как на санаторно-курортном, так и амбулаторно-поликлиническом этапе медицинской реабилитации.

Ключевые слова: сосудистые заболевания головного мозга, церулоплазмин, эндоназальный электрофорез, йодобромные ванны.

Рахимкулов Азамат Салаватович

<https://orcid.org/0000-0003-4963-5579>

Bashkir davlat tibbiyot universiteti, Ufa

Мавлянова Зилола Фархадовна

<https://orcid.org/00165-2134-7222-1978>

Samarkand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand

SERULOPLAZMIN VA YOD-BROMLI VANNALAR YORDAMIDA MIYA QON TOMIR KASALLIKLARINING DASTLABKI SHAKLLARINI DAVOLASH NATIJALARI**ANNOTATSIIYA**

Maqolada seruloplazmin bilan endonazal elektroforezni qo'llash samaradorligi va miya qon tomir kasalliklarining dastlabki shakllari bo'lgan bemorlarga yod-bromli vannalar kursi bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Seruloplazmin bilan endonazal elektroforezdan va yod-bromli vannalar kursidan foydalanish gemodinamikaga, shu jumladan miya qon aylanishining avtoregulyatsion tizimiga, miyaning bioelektrik faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, lipid metabolizmiga va Markaziy asab tizimining funktsional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, nevrologik etishmovchilikning og'irligini kamaytiradi. Seruloplazmin bilan endonazal elektroforez va yod-bromli vannalar kursidan foydalangan holda dastur miya qon tomir falokatlarining birlamchi oldini olishning samarali yuqori samarali va xavfsiz usuli bo'lib, uni tibbiy rehabilitatsiyaning sanatoriy-kurort va ambulatoriya-poliklinika bosqichlarida nevrologik amaliyotda tavsiya etish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: miyaning qon tomir kasalliklari, seruloplazmin, endonazal elektroforez, yod-bromli vannalar.

Azamat S. Rakhimkulov

<https://orcid.org/0000-0003-4963-5579>

Bashkir state medical university, Ufa

Zilola F. Mavlyanova

<https://orcid.org/00165-2134-7222-1978>

Samarkand state medical university, Samarkand

THE RESULTS OF TREATMENT OF PRIMARY FORMS OF CEREBROVASCULAR DISEASES WITH CERULOPLASMIN AND IODINE-BROMINE BATHS**ANNOTATION**

The article presents the results of study of efficacy of intranasal electrophoresis with ceruloplasmin and a course of iodine-bromine baths in patients with primary forms of cerebrovascular diseases. Application of endonasal electrophoresis with ceruloplasmin and iodine-bromine baths course has a positive effect on hemodynamics, including autoregulatory system of cerebral circulation, bioelectric brain activity, a favorable effect

on lipid metabolism and the functional state of the central nervous system, reduces the severity of neurological deficit. The program of endonasal electrophoresis with ceruloplasmin and iodine-bromine baths is a highly effective and safe method for the primary prevention of vascular accidents of the brain that allows to recommend it in neurological practice, both as a sanatorium and outpatient phase of medical rehabilitation.

Keywords: cerebrovascular diseases, endonazal electrophoresis with ceruloplasmin, iodine-bromine baths.

Introduction. The issue of cerebrovascular diseases holds significant importance in many countries around the world. Cerebrovascular diseases are one of the most critical medical and social problems in the majority of economically developed countries, due to prolonged loss of workforce capacity, high mortality rates, and levels of disability [7, 11, 22, 23, 24]. Early clinical forms of cerebral circulation disorders are a common neurological condition that affects creative activity, work capacity, and quality of life [15, 16].

Currently, there are many effective drugs that can correct the changes in the body, but they are not always available or the method of their use is uncomfortable [6]. When using physiotherapeutic methods of drug administration against the background of direct current action, the activity of drugs increases, as they are introduced into the tissues in ionic form and provide their prolonged effect on the body (for a day or more). Side effects of drugs are reduced, as they enter the body in small amounts, bypassing the gastrointestinal tract. At the same time, the concentration of the drug in the pathological focus increases and can be several times higher than the concentration of parenteral administration. Thus, under the action of electric current, drugs under endonasal administration penetrate through the nasal mucosa, travelling perineurally and along the lymphatic pathways, enter the liquor of the subarachnoid space and have an effect primarily on the hypothalamus [5, 18, 19].

Among the pharmacological agents used in neurology to correct metabolic changes, a drug isolated from blood plasma proteins - ceruloplasmin (KF 1.16.3.1) - a copper-containing enzyme of the alpha-globulin fraction of blood serum has been used [14].

This is probably due to the fact that the serum ceruloplasmin content is decreased in syringomyelia, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, and cerebral atherosclerosis [2, 28].

Ceruloplasmin is the main blood antioxidant; the drug stimulates haemopoiesis (red blood formation), reduces intoxication and immunosuppression, binds superoxide radicals and prevents lipid peroxidation of cell membranes [17, 21]. The drug is also used in the complex therapy of patients with early clinical forms of cerebral circulatory disorders [1, 29].

There is an intravenous drip method of drug administration; it is effective, but it is not comfortable enough and requires certain material costs [9, 13]. For more effective use of the drug we proposed a method of treatment with ceruloplasmin (we received Rationalisation Proposal No. 4 dated 17.11.97 'Method of treatment of patients with initial manifestations of cerebral atherosclerosis by transnasal electrophoresis with ceruloplasmin') - endonasal electrophoresis.

Therapeutic and recovery mechanisms of such balneotherapeutic (natural and preformed origin) rehabilitation technologies as iodobromic, radon and dry carbon dioxide baths are known for angina pectoris, ischaemic heart disease, metabolic syndrome, postinfarction rehabilitation of patients after cerebral stroke or myocardial infarction. According to some studies in cerebral vascular diseases they have antioxidant, sedative, homeostasis-regulating, antiaggregant, antihypoxant, metabolic, hypolipidemic and other effects [10, 26].

The main purpose of our study was to investigate the effectiveness of treatment of early clinical forms of cerebral circulatory disorders using endonasal electrophoresis with ceruloplasmin, a preparation of copper-containing enzyme of the alpha-globulin fraction of blood serum, and a course of iodobromic baths prepared from potassium iodide and sodium bromide solutions.

Material and methods. We conducted a dynamic study of the effect of ceruloplasmin and iodobromic baths in 80 men (the main group) with early clinical forms of cerebral circulatory disorders - initial manifestations of cerebral circulatory disorders (36) and dyscirculatory encephalopathy of the first degree (44), the average age of which was 45 ± 3 years. The control group consisted of 30 practically healthy individuals who received endonasal electrophoresis of 0.9% sodium chloride solution and took general fresh water baths. Each patient before

and after treatment was thoroughly clinically examined with assessment of general condition and neurological status.

The following methods were used: neuropsychological examination with standardised assessment of cognitive impairment; determination of blood parameters (erythrocytes, leukocytes, haemoglobin, erythrocyte sedimentation rate, cholesterol), determination of haemodynamic parameters (blood pressure measurement, rheovasography and rheoencephalography on the computer rheograph "Rheo-Spectr" (NeuroSoft, Russia), ultrasound Dopplerography and transcranial Dopplerography of the trunk arteries, Russia), ultrasound Dopplerography and transcranial Dopplerography of the main arteries of the head on ultrasound Doppler systems "Sonicaid Vasonflo 4" (Oxford Sonicaid, England) and "Companion" (EME-Nicolet, Germany, USA); ultrasound Doppler scanning on ultrasound scanner "Sonoline SI 450" (Siemens, Germany)). A 16-channel encephalograph (Meditech Ltd, Hungary) was used to record brain bioelectrical potentials.

When evaluating the obtained results, we used the classification of Zhirmunskaya E.A. to characterise alpha-, beta-, slow-wave and fast-wave activity of the brain [12]. The following Doppler parameters were evaluated: linear blood flow velocity, pulsation index (Gosling, R.G. 1989), characterising the level of circulatory resistance of the distal channel; hypercapnia reactivity coefficient (Kr+) [8], characterising the vasodilator reserve; hypocapnia reactivity coefficient (Kr-) [8], characterising the vasoconstrictor reserve; vasomotor reactivity index [30], characterising the range of metabolic reactivity of cerebral vessels. The ultrasound marker of atherosclerotic lesions of the main arteries of the head was thickening and thickening of the intima-media complex more than 1 mm.

Patients in the study group received iodobromic baths every other day against the background of basic therapy, ceruloplasmin was administered by endonasal electrophoresis daily for a course of 10-15 days. Endonasal electrophoresis with 2% ceruloplasmin solution was carried out from both poles alternately, the current strength was increased from 0.5 mA at the first procedure to 2 mA at the fifth and further; the duration of the procedure was increased from 10 to 20 minutes. [3, 4, 20]. Statistical analysis of the data was performed using standard software packages Statistica, Excel. Two independent samples were compared using the Mann-Whitney test. The obtained results were considered reliable at $p \leq 0.05$.

Results and discussion. The treatment was well tolerated by the patients, no side effects were detected. The majority of patients (80%) had positive effect in the form of: reduction of general weakness, headache, dizziness, noise in the head, vegetative dysfunction. Memory and efficiency improved, there was a tendency to normalisation of blood pressure and rheoencephalographic indices. Thus, 65% of cases showed normalisation of responses to functional tests. Electroencephalography clearly marked an increase in the expression of alpha rhythm and a decrease in the expression of slow waves. Dynamics of blood parameters - erythrocytes, leukocytes, haemoglobin, erythrocyte sedimentation rate - was not revealed, but the tendency of cholesterol reduction was clearly seen. The severity of neurological deficit decreased in patients with dyscirculatory dystonia. Significant positive dynamics was noted in the indicators of ultrasound study of blood supply to the brain. The analysis of Doppler parameters of cerebral blood circulation in the main group and control showed that there were no significant differences in velocity characteristics and level of resistance of the resistive channel of cerebral blood circulation in patients with early clinical forms of cerebral circulatory disorders in comparison with control; the most significant shifts in patients with early clinical forms of cerebral circulatory disorders in comparison with control were observed in the autoregulation system; the range of metabolic reactivity of cerebral vessels was increased mainly due to the increase in vasodilatory reserve; the most pronounced effect of treatment was observed in patients with early clinical forms of cerebral

circulatory disorders in comparison with control. After treatment, the range of vasomotor reactivity of cerebral vessels expanded mainly due to an increase in vasodilator reserve; the most pronounced effect of treatment was observed in patients with early clinical forms of cerebral circulatory disorders aged up to 40 years. Shifts in the autoregulation system were also most pronounced in patients with early clinical forms of cerebral circulatory disorders up to 40 years of age.

It should be noted that the best results were obtained in patients with initial cerebral circulatory insufficiency, as well as at younger ages up to 40 years. Catamnestic study showed the persistence of the therapeutic effect, many patients after 4-6 months asked to repeat the course of treatment.

LITERATURE

1. Abramova I.E. Disorder of glycosaminoglycan metabolism in neurological pathology and its correction by ceruloplasmin: autoref. disc. ... candidate of medical sciences. - Ufa, 1999. - 24 p.
2. Akhmetov R.Kh. Metabolic function indicators of the liver in patients with syringomyelia at treatment by different methods: autoref. disc. ... candidate of medical sciences. - Ufa, 1999. - 24 p.
3. Borisova N. Endonasal electrophoresis with ceruloplasmin in vascular diseases of the brain. / Borisova N., Rakhimkulov A., Khaziakhmetov R. // Medical Gazette. - 2021 - № 41 - P. 9.
4. Borisova N. Endonasal electrophoresis with ceruloplasmin in vascular diseases of the brain. / Borisova N., Rakhimkulov A., Khaziakhmetov R. // Medical Gazette. - 2021 - № 42 - P. 9.
5. Brovko, M.A. Physiotherapeutic methods of cerebrovascular pathology treatment (review). / M.A. Brovko, A.A. Chekhonatsky, E.P. Kovalev, S.P. Bazhanov, V.I. Tsyganov, V.V. Krasnikova // Saratov Scientific and Medical Journal 2022; № 18 (3): P. 370-374.
6. Burchinsky S.G. Antioxidant drugs in the therapy of chronic cerebral ischaemia. / S.G. Burchinsky // Neurology and neurosurgery. Eastern Europe. - 2017. - T. 7, № 2. - P. 364-373.
7. Vilensky, B.S. Modern problems of stroke / B.S. Vilensky, N.N. Yakhno // Vestnik RAMN. - 2007. - № 9-10. - P. 18-24.
8. Gaidar, B.V. Principles of cerebral haemodynamics optimization at neurosurgical brain pathology: autoref. dis.... Dr. of medical sciences. - JI., 1989. - 46 p.
9. Golubkova V.N. Effect of ceruloplasmin on myocardial ischaemia, central and intracardiac haemodynamics, lipid peroxidation in angina pectoris of different severity: autoref. diss. ... candidate of medical sciences. - Ufa. 1998. - 17 p.
10. Gorbunov F.E. Svetovacuum pulse therapy in combination with radon therapy in the treatment of patients with cervical dorsopathy / F.E. Gorbunov, S.N. Vygovskaya, M.B. Nuvakhova, A.V. Dubovsky, D.Yu. Penonzhekovich // Physiotherapist. - 2013. - № 6 - P. 10-15.
11. Gusev, E.I. Cerebral stroke. / E.I. Gusev, M.Y. Martynov, P.R. Kamchatnov, A.N. Yasamanova, I.A. Shchukin, T.I. Kolesnikova // Consilium Medicum. - 2014-Volume: Vol. 16, No. 12. - P. 13-17.
12. Zhirmunskaya E.A. Atlas on electroencephalography and morphology of cerebral stroke. / E.A. Zhirmunskaya, A.N. Koltover // M. Medicine, 1967., P. 5-10
13. Zakirova A.N. Lipid peroxidation, antioxidant protection and blood micro-rheological properties in IBS: autoref. diss. ... doctor of medical sciences. - Ufa, 1995. - 30 p.
14. Israfilov A.G. Method of obtaining ceruloplasmin. / A.G. Israfilov, S.A. Enikeeva, A.G. Lyutov, E.I. Gaitanova, F.Z. Hakimova // Patent number: RU 2087150 C1. Date of publication: 20.08.1997
15. Kadykov A.S. Chronic vascular diseases of the brain: dyscirculatory encephalopathy. / A.S. Kadykov, L.S. Manvelov, N.V. Shahparonova // - 3rd ed. - M.: GEOTAR-Media, 2014. - 272 p.
16. Kamchatnov, P.R. Chronic disorders of cerebral circulation and possibilities of their pharmacological correction. / P.R. Kamchatnov, G.S. Salmnikova, N.A. Mikhailova // Journal of Neurology and Psychiatry. S.S.Korsakov. - 2012. - T. 112, №6. - P. 72-75.
17. Karyakina E.V. Ceruloplasmin - a blood enzyme and a drug. / E. V. Karyakina, S. V. Belova, V. I. Goryachev // - Saratov: Nauch. kn., 2006. - 139 p.
18. Kulikova N.G. Ways of application of electrophoresis and direct current in medicine. Literature review. / N. G. Kulikova, M. H. Al-Zamil, M. N. Puzin, E. S. Vasilieva, M. A. Stepanovich, N. Mansur // Clinical Neurology. - 2023. - № 1. - P. 32-43.
19. Naydin V.L. Electrophoresis of cerebrolysin in the correction of mental disorders in neurosurgical patients / V.L. Naydin, O.A. Krotkova // Journal of neurosurgery named after N.N. Burdenko. Krotkova // Journal of neurosurgery named after N.N. Burdenko. - 1993. - T. 57, № 4. - P. 28-30.
20. Rakhimkulov A.S. Results of treatment of patients with initial forms of cerebrovascular diseases / A.S. Rakhimkulov, З.Ф. Мавлянова // Journal «New Day in Medicine», Buhoro 2025 № 3(77). P. 243-246
21. Sanina O.L. Biological role of ceruloplasmin and the possibility of its clinical use. / O.L. Sanina, N.K. Berlinskikh // Questions of Medical Chemistry. - 1986. - № 5. - P. 7-14.
22. Skvortsova, V.I. Epidemiology of stroke in the Russian Federation. / V.I. Skvortsova, L.V. Stakhovskaya, N.Yu. Ayriyan // Consilium medicum. Appendix "Systemic hypertension". - 2005. - №1. - P. 10-12.
23. Stakhovskaya, L.V. Epidemiology of stroke in Russia according to the results of territorial population register (2009-2010). / L.V. Stakhovskaya, O.A. Klochikhina, M.D. Bogatyreva, V.V. Kovalenko // Journal of Neurology and Psychiatry. S.S. Korsakov. - 2013. - T. 113, №5. - P. 4-10.
24. Suslina Z.A. Clinical guide to early diagnosis, treatment and prevention of vascular diseases of the brain. / Z.A. Suslina, Y.Y. Varakin // - M.: MEDpress-Inform, 2015. - 440 p.
25. Ceruloplasmin and its application in neurological practice: Collection of articles / Edited by N.A. Borisova. - Ufa: EPD of the branch "Immunopreparat" FSUE "SPA "Microgen" of the Ministry of health of the Russian Federation, 2007. - 78 p.
26. Shaygardanova, E.M. Application of dry carbon dioxide baths in metabolic syndrome and postinfarction rehabilitation of patients in sanatorium conditions: methodical recommendations. - Ufa, 2007. - 24 p.
27. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723

28. Liu H., Hua Y., Keep R.F., Xi G. Brain Ceruloplasmin Expression After Experimental Intracerebral Hemorrhage and Protection Against Iron-Induced Brain Injury. *Transl Stroke Res.* 2019;10(1):112-119. doi:10.1007/s12975-018-0669-0
29. Ryan F., Zarruk J.G., Löblein L., David S. Ceruloplasmin Plays a Neuroprotective Role in Cerebral Ischemia. *Front Neurosci.* 2019; 12:988. Published 2019 Jan 8. doi:10.3389/fnins.2018.00988
30. Ringelstein, E.B. *A Practical Guide to Transcranial Doppler Sonography* / E.B. Ringelstein // *Noninvasive Imaging of Cerebrovascular Disease.* – Aachen: Alan R. Liss, Inc., 1989. – P. 75-121.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000